

УДК: 616-092: 57.044

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИНТОКСИКАЦИОННОГО СИНДРОМА, ВЫЗВАННОГО ИОНАМИ НИКЕЛЯ И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ. ПЕРСПЕКТИВЫ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ

Маргиева О. И., Дзугкоев С. Г., Дзугкоева Ф. С.

Институт биомедицинских исследований – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научного центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук» (ИБМИ ВНЦ РАН), 363110, ул. Вильямса, 1, с. Михайловское, РСО-Алания, Россия

Для корреспонденции: Дзугкоева Фира Соломоновна, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории патобиохимии, Институт биомедицинских исследований – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научного центра «Владикавказский научный центр Российской академии наук», e-mail: patbiochem@mail.ru

For correspondence: Fira S. Dzugkoeva, MD, Professor, Leading Researcher, Laboratory of Pathobiochemistry Institute of Biomedical Investigations – the Affiliate of Vladikavkaz Scientific Centre of Russian Academy of Sciences, e-mail: patbiochem@mail.ru

Information about the authors:

Margieva O. I., <https://orcid.org/0000-0002-3557-0586>

Dzugkoev S. G., <https://orcid.org/0000-0002-0597-6104>

Dzugkoeva F. S., <https://orcid.org/0000-0002-4208-8157>

РЕЗЮМЕ

Анализ данных литературы о влиянии экопатогенных факторов на здоровье человека является актуальной медико-биологической проблемой. Особое место среди них занимают тяжелые металлы и их соединения, в частности, никель. В ходе поиска и анализа литературы основными источниками являлись научные статьи отечественных и иностранных авторов таких информационных баз данных как eLIBRARY, PubMed. Использованные источники были опубликованы с 2017 по 2026 года. Данные литературы свидетельствуют о токсичности ионов никеля и его соединений, их мутагенных и канцерогенных свойствах. Основным патогенетическим звеном интоксикационного синдрома является активирование процесса перекисного окисления липидов, метаболиты которого нарушают гидрофобность клеточных мембран и повышают их проницаемость. Электроны активных радикалов кислорода влияют на уровень экспрессии и функцию эндотелиальной NO-синтазы и, соответственно, на продукцию оксида азота – основного вазодилатора. Эти изменения приводит к гипертензии и дисфункции эндотелия сосудов. Никелевая интоксикация подавляет иммунно-биологические свойства и функцию клеток висцеральных систем: почек, печени, миокарда. При попадании никеля в организм развивается многофакторное токсическое действие. Анализ научных данных свидетельствует об антиоксидантной способности различных соединений, таких как N-ацетил цистеин, селен, α-токоферол, аскорбиновая кислота, глутатион и другие. Ингибирование активности перекисного окисления липидов препятствует окислительной модификации ЛПНП как фактора атерогенеза. Все перечисленные представители антиоксидантов снижают активность оксидативного стресса, восстанавливают NO-продуцирующую функцию эндотелия сосудов и препятствуют дисфункции органов и тканей.

Ключевые слова: никель, перекисное окисление, почки, миокард, нервная система, иммунитет, антиоксиданты.

MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF INTOXICATION SYNDROME CAUSED BY NICKEL IONS AND ITS COMPOUNDS. PROSPECTS FOR CORRECTION OF DISORDERS

Margieva O. I., Dzugkoev S. G., Dzugkoeva F. S.

Institute of Biomedical Investigations – the Affiliate of Vladikavkaz Scientific Centre of Russian Academy of Sciences, RSO-Alania, Russia

SUMMARY

Analysis of literature data on the impact of ecopathogenic factors on human health is a pressing medical and biological issue. Heavy metals and their compounds, particularly nickel, occupy a special place among them. During a literature search and analysis, the primary sources were scientific articles by Russian and international authors from databases such as eLIBRARY, PubMed. The references were published between 2017 and 2024. Literature data demonstrate the toxicity of nickel ions and its compounds, as well as their mutagenic and carcinogenic properties. The main pathogenetic link in the intoxication syndrome is the activation of lipid peroxidation, the metabolites of which disrupt the hydrophobicity of cell membranes and increase their permeability. Electrons from reactive oxygen radicals affect the expression level and function of endothelial NO synthase and, consequently, the production of nitric oxide, a major vasodilator. These changes lead to hypertension and vascular endothelial dysfunction. Nickel intoxication suppresses the immunobiological properties and function of cells in the visceral systems: the kidneys, liver, and myocardium. When nickel enters the body, a multifactorial toxic effect develops. An analysis of scientific data demonstrates the anti-

oxidant capacity of various compounds, such as N-acetyl cysteine, selenium, α -tocopherol, ascorbic acid, glutathione, and others. Inhibition of lipid peroxidation prevents the oxidative modification of LDL, a factor in atherogenesis. All of these antioxidants reduce oxidative stress, restore NO-producing function of the vascular endothelium, and prevent organ and tissue dysfunction.

Key words: nickel, peroxidation, kidneys, myocardium, nervous system, immunity, antioxidants.

Актуальность исследований о влиянии соединений никеля, присутствующих в экосистеме, обусловленных прямым или косвенным действием человека, связанным с его производственной деятельностью и влиянием компонентов природной среды, увеличивающихся в условиях нарастающей индустриализации, урбанизации, способствующих его токсическому воздействию на организм человека и животных [1-5].

В ходе поиска и анализа литературы основными источниками являлись научные статьи отечественных и иностранных авторов таких информационных баз данных как eLIBRARY, PubMed. Использованные источники были опубликованы с 2017 по 2026 года.

Никель является широко применяемым элементом в промышленности (металлургия, гальваника, производство батарей, катализаторов), при этом в виде катионов активно мигрирует в почве, воде и воздухе, накапливается в биологических средах и включается в пищеварительную систему при употреблении определенных продуктов [6-8]. Биогеохимические циклы никеля весьма сложны и зависят от его валентного состояния, комплексообразования, pH среды, присутствия конкурирующих ионов и органических лигандов [9]. В условиях плотно заселенных городов и активно развивающейся промышленности содержание никеля довольно часто превышает предельно допустимые концентрации (ПДК), регламентируемые национальными и международными стандартами, что формирует условия для продолжительного воздействия его различных концентраций на организм человека и экологическую систему [10; 11].

Токсичность никеля обусловлена его способностью проникать в биологические среды организма через желудочно-кишечный тракт, органы дыхания, и чрезкожно при контакте с никельсодержащими предметами [12]. При этом, попадая в сосудистую систему, он связывается с функциональными группами белков, альбумином, аминокислотами и полинуклеотидами, нарушая металло-лигандный гомеостаз клеток тканей. Токсичность и органоспецифичность эффектов никеля и его соединений варьируют в зависимости от химической формы (ионы Ni^{2+} , оксиды, карбонилы, комплексы) и способа проникновения (пероральный, перкутанный, ингаляционный)

[13; 14]. После попадания в организм, никель транспортируется альбумином и другими металлопротеинами плазмы крови [15]. Основными органами-мишенями являются почки, печень, лёгкие, а также сердечно-сосудистая и нервная системы, кроветворные органы [16; 17]. Почки подвергаются непосредственному нефротоксическому действию при его экскреции с мочой [18]. В этих условиях повреждается эпителий проксимальных канальцев, снижается реабсорбция глюкозы, аминокислот, белка, фосфатов и бикарбонатов. Никелевая интоксикация вызывает структурные и функциональные изменения, которые непосредственно отражаются на процессах фильтрации, реабсорбции и секреции в нефроне. Последствиями токсического влияния являются развитие процессов апоптоза и некроптоза клеток, воспаления и пролиферации интерстициальной ткани. Усугубляется фиброз почечной паренхимы, что сопровождается протеинурией и снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) – основного маркера нарушения функции почек [18]. Никель оказывает воздействие на подоциты – клетки, выстилающие капилляры клубочков и формирующие фильтрационный барьер. Повреждение подоцитов приводит к нарушению целостности фильтрующей мембраны, повышению её проницаемости и снижению уровня клубочковой фильтрации.

При токсическом воздействии никеля нарушается работа гепатоцитов, приводящая к гепатоцеллюлярной дисфункции [19-21]. Происходит накопление липидов в клетках и развивается жировая дистрофия, затрудняется отток из желчного пузыря. Кроме того, активируются ферменты системы цитохрома P450 в эндоплазматической сети (ЭПР), играющие роль в метаболизме и обезвреживании ксенобиотиков.

При ингаляционном воздействии никеля в лёгких формируются такие фиброзные изменения ткани типа как уплотнение и рубцевание эндотелия сосудов, развивается патологический синдром, называемый хронический бронхит [22; 23]. Особую тревожность вызывает тот факт, что у работников никелевых производств существенно повышается риск развития рака лёгких [24; 25].

Не отстает и сердечнососудистая система, которая также реагирует на интоксикацию никелем.

лем. Нарушается регуляция сосудистого тонуса, приводящая к эндотелиальной дисфункции, развитию артериальной гипертензии. Наблюдаются структурные изменения миокарда, кроме того, отмечаются и проаритмогенные эффекты, повышающие риск нарушений ритма сердца [26].

Со стороны нервной системы выявляется нейротоксичность, которая проявляется нарушением синтеза и обмена нейромедиаторов, что сопровождается когнитивными расстройствами: снижением памяти, внимания и скорости мышления. Также возникают психоэмоциональные нарушения, выраженные повышенной тревожностью и раздражительностью [27; 28].

Иммунная система при интоксикации никелем подвергается иммунотоксическому и иммуномодулирующему воздействию, в частности развиваются аллергические реакции, запускаются аутоиммунные процессы, изменяется цитокиновый профиль в пользу провоспалительных факторов, что в итоге приводит к дисрегуляции и развитию воспалительного ответа [29].

В эндокринной системе на фоне интоксиканта происходит сбой гормональной регуляции, отмечается дисфункция щитовидной железы, нарушается деятельность надпочечников и, соответственно, синтез кортикостероидов, что сопровождается изменением уровня эстрогенов и андрогенов [16]. В репродуктивной системе также наблюдаются гонадотоксичность, в частности, повреждение половых желез и снижение фертильности [30; 31]. Экспериментально доказано проявление тератогенного эффекта, нарушающего эмбриональное развитие [32].

Выведение никеля осуществляется преимущественно через почки и кишечник, однако его часть длительно сохраняется в тканях, образуя депо [33].

Механизмы токсичности никеля реализуются посредством конкуренции с эссенциальными металлами (Fe, Zn, Cu) за места связывания в транспортных и каталитических белках, подавление активности ферментов, запуск программы апоптоза и некроптоза, изменения в эпигенетической регуляции и нарушении передачи клеточных сигналов.

Одним из основных эффектов токсического действия никеля является активация свободнорадикальных процессов и перекисного окисления липидов (ПОЛ) [34; 35]. Ионы Ni^{2+} катализируют образование активных форм кислорода (АФК) – супероксидного аниона (O^{2-}), гидроксильного радикала ($\cdot OH$), пероксинитрита ($ONOO\cdot$) реакциями Фентона и Хабера Вейса, а также посредством разобщения дыхательной цепи митохондрий. Генерация АФК вызывает в мембранах окислительную модификацию полиненасыщенных жир-

ных кислот, этерифицирующих фосфолипиды у второго углерода, что приводит к изменению их структуры и превращению в лизофосфолипиды. Отмечается накопление метаболита ПОЛ – малонового диальдегида (МДА), шиффовых оснований и других токсических продуктов. Данные процессы приводят к ряду негативных изменений, таких как нарушение проницаемости мембран клеток, изменение их текучести и гидрофобности, неадекватности функционирования ионселективных каналов и рецепторов, высвобождение цитохрома С, активации каспаз и целостности клеток.

На фоне окислительного стресса инактивируется антиоксидантная система (АОС), включающая ферментативные и неферментативные звенья. К основным ферментам относятся супероксиддисмутаза (СОД), каталаза (САТ), глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза, глутатионтрансфераза и гемоксигеназа 1. Неферментативными компонентами в роли кофакторов выступают восстановленный глутатион (GSH), витамины Е и С, флавоноиды, мочевая кислота. При никелевой интоксикации происходят двухэтапные изменения в АОС: вначале наблюдается компенсаторное повышение ферментативной составляющей, а при длительном воздействии или высоких дозах резерв антиоксидантной защиты исчерпывается и снижается активность ферментов [36]. При этом увеличивается уровень маркеров окислительного стресса: МДА, карбонилированных белков, 8 гидроксидезоксигуанозина. Следовательно, нарушение равновесия между прооксидантами и антиоксидантами обуславливает патологический эффект никеля, как оксидативный и карбонильный стресс [36]. Возможно, что никель в условиях оксидативного стресса обеспечивает окислительную модификацию не только липидного компонента, но и апопротеина В100. Это является одной из причин нарушения взаимодействия специфических рецепторов ЛПНП с липопротеинами. Поэтому липопротеиновые частицы захватываются скавенджер-рецепторами макрофагов: моноцитами, сегментоядерными нейтрофилами. Обогащаясь холестерином, они превращаются в пенистые клетки, которые легко проникают через межклеточные щели в эндотелий сосудов, вызывая атерогенные изменения. Это является фактором более ускоренного развития атеросклероза и риска сердечно-сосудистой и других патологий.

На молекулярном уровне никель воздействует на экспрессию генов, регулирующих окислительно-восстановительные процессы, воспаление и апоптоз [37]. Через активацию транскрипционных факторов Nrf2 (NF E2 related factor 2), ядерного фактора NF κ B (nuclear factor kappa light chain enhancer of activated B cells), AP 1 (activator

protein 1) и HIF 1 α (hypoxia inducible factor 1 α) никель модулирует транскрипцию генов SOD1, CAT, GPX1, IL6, TNF α , регулятора апоптоза BCL2, BAX и др. Nrf2, связываясь с элементами ARE (antioxidant response element), индуцирует синтез ферментов детоксикации и антиоксидантов; NF κ B запускает продукцию провоспалительных цитокинов и хемокинов. Длительное стимулирование этих путей провоцирует хроническое воспаление, фиброз и гибель клеток.

Значительную роль в токсичности никеля играет изменение метаболизма оксида азота (NO) и функции эндотелиальной NO синтазы (eNOS) [38]. Никель может конкурировать с Cu²⁺ и Zn²⁺ в активных центрах eNOS, снижая её активность. Кроме того, никель индуцирует экспрессию индуцибельной NO синтазы (iNOS) в фагоцитирующих клетках, вследствие чего происходит избыточное образование NO, как активного радикала. Он, взаимодействуя с супероксидом, приводит к образованию высокореактивного пероксинитрита. В условиях никелевой интоксикации, образующиеся АФК, способны окислять тетрагидриобиптерин (BH4) – важный кофактор eNOS. В результате такого окисления происходит «разобщение» оксигеназного и редуцтазного доменов фермента и фермент вместо NO начинает продуцировать супероксид анион радикал (O²⁻).

Уменьшение биодоступности NO для ГМК сосудов в сочетании с накоплением пероксинитрита (ONOO⁻) приводит к развитию не только эндотелиальной дисфункции, но и повреждению ДНК. При этом нарушается вазодилатация, повышается адгезия лейкоцитов к сосудистой стенке, активация тромбоцитов, их агрегация и развитие протромботических факторов. Эти изменения формируют предпосылки для возникновения артериальной гипертензии, атеросклероза и ишемических повреждений тканей.

Эндотелиальная дисфункция неразрывно связана с изменениями липидного обмена и процессами атерогенеза. Никелевая интоксикация способствует повышению уровня ХС липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), их окислительной модификации, в результате чего они становятся более атерогенными [39]. Интоксикационный синдром активирует экспрессию молекул адгезии (VCAM 1, ICAM 1) и хемокинов (MCP 1), что способствует привлечению моноцитов в субэндотелиальное пространство. Под воздействием никеля усиливается пролиферация гладкомышечных клеток и активируется синтез коллагена 2 типа, что приводит к структурным изменениям в сосудистой стенке. Никелевая интоксикация нарушает механизм взаимодействия ЛПНП со своими собственными рецепторами вследствие нарушения аффинности липопротеинов, что спо-

собствует обратному транспорту холестерина в кровь.

Таким образом, формируется определенный каскад патологических процессов от окислительного стресса через эндотелиальную дисфункцию, развитие атерогенеза, завершающийся ишемическими нарушениями.

Кардиоренальная система особенно уязвима и проявляет высокую чувствительность к никелевой интоксикации [26]. Сердечно-сосудистые эффекты претерпевают значимые нарушения, такие как ремоделирование миокарда, выражающиеся в гипертрофии и фиброзе, что обусловлено активацией трансформирующего фактора роста (TGF β), ангиотензина II и окислительного стресса [40]. В тоже время происходит нарушение электрической стабильности сердечной деятельности (удлинение QT, аритмии), что связано с дисбалансом K⁺/Na⁺ ионселективных каналов и нарушениями гомеостаза кальция (Ca²⁺). Помимо этого никель способствует развитию ишемической болезни сердца (ИБС) через последовательный каскад патологических процессов, включая эндотелиальную дисфункцию, атеросклероз и тромбоз.

При никелевой интоксикации почки подвергаются прямому нефротоксическому воздействию, что приводит к ряду патологических изменений в нефроне [41]. Прежде всего, страдает эпителий проксимальных канальцев, нарушается реабсорбция глюкозы, аминокислот и белков. Впоследствии развиваются процессы апоптоза и некроптоза клеток почек. Одновременно инициируются воспалительные процессы в интерстиции и формируется фиброз, способствующий ХБП. Основные механизмы этих нарушений связаны с активацией транскрипционных факторов: ядерного - NF κ B и трансформирующего фактора роста бета (TGF β).

В совокупности повреждающих факторов, никель провоцирует окислительное повреждение митохондрий, что приводит к снижению синтеза АТФ и, соответственно, к энергетическому дефициту в почечных клетках [41]. На клиническом уровне это проявляется падением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и протеинурией [42]. Совокупность данных нарушений способствует прогрессированию хронической болезни почек (ХБП).

Взаимодействие сердечно-сосудистой и почечной систем при отравлении никелем реализуется через несколько интегративных механизмов. Важнейшую роль играют нейрогуморальные сигнальные пути: ренин ангиотензин альдостероновая (РААС) и симпатoadреналовая системы. Эти патогенетические механизмы дополняются развитием окислительного и системного воспали-

тельного стресса. В совокупности эти процессы формируют так называемый кардиоренальный синдром — патологическое состояние, при котором дисфункция одной системы сердечно-сосудистой или почечной, находится во взаимосвязи. При этом создается порочный круг взаимоотношающихся нарушений.

ПОЛ является основным патогенетическим звеном негативного влияния никеля на молекулярную структуру клеточных мембран и активность мембрано-зависимых функций клеток [43]. Нарушается липофильность фосфолипидного слоя клеточных мембран, активность структурных и функциональных белков, в частности АТФ-аз, что сопровождается недостаточной функцией ион-зависимых селективных транспортных систем. Никель активирует канцерогенные и мутагенные свойства, обладая эмбрио- и канцерогенной активностью. Активируя процессы ПОЛ, никель вмешивается в образование NO как основного вазодилататора, что сопровождается гемодинамическими нарушениями, повышением артериального давления и снижением уровня СКФ. Никель, как и свинец, и кадмий, внесён в список поливалентных и особо токсичных веществ, представляя серьёзную угрозу для здоровья человека.

Таким образом, превышение уровня ПДК соединений никеля оказывает многостороннее токсическое воздействие на организм человека. Окислительный стресс, эндотелиальная дисфункция, развитие гипертензионного синдрома, нарушение нейрогуморальных регуляторов являются патогенетическими звеньями развития патологии висцеральных систем, включая почки, печень и деятельность миокарда.

Коррекция никелевой интоксикации с помощью антиоксидантов основана на восстановлении баланса между прооксидантными и антиоксидантными системами организма. Суть такого подхода состоит в том, чтобы компенсировать избыточную активацию свободнорадикальных процессов, вызванных ионами Ni^{2+} , и поддержать эндогенные защитные механизмы. В научной литературе описан ряд эффективных соединений и их дозировок, каждый из которых действует через собственные молекулярные мишени.

Применение селена усиливает активность ключевых антиоксидантных ферментов: глутатионпероксидазы (GPx) и тиоредоксинредуктазы, что способствует нейтрализации перекисного окисления липидов (ПОЛ) и снижению окислительного повреждения клеток. Кроме того, селен стимулирует иммунный ответ и уменьшает накопление никеля в тканях, тем самым снижая его нефро- и кардиотоксические эффекты [44].

Витамин Е (α токоферол) выступает прямым гасителем липидных радикалов в ЛПНП. Он

встраивается в гидрофобное ядро липопротеинов, защищая их от окислительной модификации и стабилизируя их структуру. Клинически это проявляется снижением уровня малонового диальдегида (МДА) — маркера ПОЛ, что подтверждается снижением уровня окислительного стресса [45].

Витамин С выполняет несколько взаимосвязанных функций: участвует в регенерации окисленной формы витамина Е в восстановленную, возвращая ему антиоксидантную активность [46]. Альфа-токоферол нейтрализует водорастворимые активные формы кислорода (АФК), такие как супероксидный анион и пероксинитрит; усиливает экскрецию никеля, способствуя его выведению из организма. Благодаря этим свойствам витамин С усиливает общую антиоксидантную защиту и снижает токсическую нагрузку тяжёлым металлом.

N ацетилцистеин (НАС) в дозировке 600-1200 мг/сут служит биохимическим предшественником глутатиона (GSH) — ключевого внутриклеточного антиоксиданта [47]. НАС восстанавливает тиоловые группы белков, повреждённые окислительным стрессом, и тем самым поддерживает редокс гомеостаз. Его применение снижает окислительное повреждение ДНК, липидов и белков, а также улучшает детоксикационные функции печени и почек.

Флавоноиды (кверцетин, рутин) в дозе 100-300 мг/сут обладают двойным механизмом действия: во-первых, они хелатируют ионы Ni^{2+} , образуя с ними комплексы и ограничивая их биодоступность и токсичность; во-вторых, ингибируют NADPH оксидазу — фермент, генерирующий супероксидные радикалы [48]. Кроме того, флавоноиды активируют транскрипционный фактор Nrf2, который запускает экспрессию множества антиоксидантных и детоксицирующих ферментов, включая GPx, глутатион S трансферазу и гемоксигеназу 1.

Полифенолы (ресвератрол, экстракты зелёного чая) воздействуют на воспалительные сигнальные пути. Они подавляют активацию NF- κ B — ключевого регулятора экспрессии провоспалительных генов [48]. В результате снижается синтез индуцибельной NO-синтазы (iNOS) и провоспалительного цитокина — фактора некроза опухоли- α (TNF α), что уменьшает воспаление и окислительный стресс в тканях. Полифенолы также обладают прямым антиоксидантным действием, улавливая электроны свободных радикалов и хелатируя ионы металлов.

Глутатион, применяемый внутривенно или перорально в липосомальной форме, обеспечивает лучшую биодоступность к глутатионпероксидазе. Как прямой антиоксидант, он нейтрализует

АФК и пероксиды, а в качестве кофактора GPx участвует в обезвреживании гидроперекисей липидов. Глутатион, будучи кофактором глутатион-зависимых ферментов, способствует детоксикации ксенобиотиков и ионов тяжёлых металлов, образуя с ними конъюгаты, экскретируемые через билиарный тракт [44].

Цинк в дозе 15-30 мг/сут конкурирует с никелем за связывание с транспортными белками и металлосвязывающими участками ферментов, тем самым ограничивая поглощение и распределение Ni^{2+} в тканях [44]. Он восстанавливает активность металлоэнзимов, в том числе, содержащих цинк в активном центре, поддерживает барьерную функцию кишечного эпителия, снижая транслокацию никеля из просвета кишечника в кровотоки.

Магний (200-400 мг/сут) участвует в стабилизации клеточных мембран и энергетическом обмене, поскольку является кофактором множества АТФ-зависимых ферментов. Он ослабляет прооксидантные эффекты никеля, поддерживает электролитный баланс и нормальную сократительную функцию миокарда, а также модулирует активность ионных каналов, снижая риск аритмий и сосудистого спазма.

В совокупности применяемые средства воздействуют через ряд взаимосвязанных механизмов, обеспечивающих комплексную защиту от токсического действия никеля. Прежде всего, они способны связывать ионы Ni^{2+} с лигандами, образуя с ними стабильные комплексы, что существенно ограничивает биодоступность металла и его участие в патологических реакциях. Одновременно осуществляется нейтрализация свободных радикалов – активных форм кислорода и органических радикалов, – что прерывает цепные реакции перекисного окисления липидов (ПОЛ) и предотвращает повреждение клеточных мембран.

Не менее значим механизм восстановления пула эндогенных ферментных антиоксидантов: поддерживается уровень восстановленного глутатиона, а также витаминов Е и С, которые не только непосредственно гасят радикалы, но и регенерируют друг друга, продлевая антиоксидантную защиту. Кроме того, ряд соединений подавляет ключевые провоспалительные сигнальные пути, в частности, ингибирует активацию транскрипционного ядерного фактора NF- κ B, снижает экспрессию индуцибельной NO-синтазы (iNOS) и провоспалительного цитокина iL-6 и TNF α , что уменьшает воспалительный компонент окислительного стресса.

Наконец, некоторые агенты активируют защитные транскрипционные программы через фактор Nrf2, который запускает экспрессию ге-

нов антиоксидантных и детоксицирующих ферментов, включая глутатионпероксидазу (GPx) и тиоредоксинредуктазу. Это усиливает собственную антиоксидантную мощь клетки, повышает её устойчивость к токсическим воздействиям и способствует восстановлению гомеостаза. Таким образом, сочетание данных механизмов создаёт многоуровневую систему противодействия никелевой интоксикации.

Конечная цель такой антиоксидантной терапии — это снизить уровень окислительного стресса, восстановить NO-зависимую функцию эндотелия, уменьшить накопление никеля в органах-мишенях: в почках и миокарде, предотвратить или замедлить развитие органной дисфункции и улучшить прогноз жизнедеятельности у пациентов с никелевой интоксикацией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ионы никеля и его соединения, попадая в биологически среды организма перорально, перкутанно и ингаляционным путём, обладают способностью накопления в клетках органов, реализуя токсический эффект. Патогенетическим механизмом является активация процессов свободнорадикального окисления, негативно влияющих на структуру фосфолипидов клеточных мембран и функцию органа. В этих условиях развивается определенная последовательность реакций, повреждающих структуру и функцию почек, печени и миокарда. Этот токсический процесс вовлекает нарушения иммунобиологических свойств организма, транскрипцию генов ферментов, нейтрализующих активные формы кислорода. Следовательно, попадание никеля в организм человека и животных проявляет многоступенчатое токсическое воздействие: развитие оксидативного стресса, эндотелиальной дисфункции, окислительной модификации атерогенных ЛПНП, активации процесса атерогенеза, нарушение эндогенных нейрогуморальных регуляторов и патологии клеток висцеральных систем: почек, печени и миокарда.

ПОЛ является основным патогенетическим звеном негативного влияния никеля на молекулярную структуру клеточных мембран и активность мембрано-зависимых функций клеток. Нарушается липофильность фосфолипидного слоя клеточных мембран, активность структурных и функциональных белков, в частности АТФ-аз, что сопровождается недостаточной функцией ионозависимых селективных транспортных систем. Никель активирует канцерогенные и мутагенные свойства, обладая эмбрио- и канцерогенной активностью. Активируя процессы ПОЛ, никель вмешивается в образование NO как основного вазодилататора. Это сопровождается гемодинамическими нарушениями, повышени-

ем артериального давления и снижением уровня СКФ. Никель, как и свинец, и кадмий, внесён в список поливалентных и особо токсичных веществ, представляя серьезную угрозу для здоровья человека.

Таким образом, превышение уровня ПДК соединений никеля оказывает многостороннее токсическое воздействие на организм человека. Окислительный стресс, эндотелиальная дисфункция, нарушение нейрогуморальных регуляторов являются патогенетическими звеньями развития патологии внутренних органов, в том числе дисфункции почек, формирование гипертензионного синдрома и патологии висцеральных систем, включая печень и деятельность миокарда.

Для коррекции дисбаланса окислительно-восстановительных процессов авторы рекомендуют применение различных антиоксидантов. В литературе представлен ряд соединений, оказывающих эффективное действие, используя определённые молекулярные мишени. Описана способность селена в дозе 50-100 мкг/сут активировать ключевые антиоксидантные ферменты: глутатионпероксидазу и тироксинредуктазу, нейтрализующих интенсивность оксидативного стресса. Одновременно данный антиоксидант снижает накопление никеля в тканях, понижая степень нефро- и кардиотоксичности. Ряд витаминов - α -токоферол и аскорбиновая кислота обладают способностью нейтрализации АФК и защищая при этом окислительную модификацию ЛПНП, как источников атерогенеза. Позитивными эффектами обладает N-ацетилцистеин, являющийся предшественником восстановленного глутатиона. Флавоноиды подавляют активность НАДФН-оксидазы, генерирующей АРК. Полифенолы улавливают свободные радикалы. Цинк в дозе 15-30 мг/сут конкурирует с никелем за взаимодействия с транспортными белками. Ионы магния участвуют в стабилизации клеточных мембран и выполняют роль кофактора АТФ-аз.

Важно отметить активацию процесса транскрипции генов антиоксидантных и ферментов детоксикации с участием фактора Nrf2. Все описанные в научной литературе антиоксидантные представители снижают уровень окислительного стресса, восстанавливают NO-зависимую функцию эндотелия, снижают накопление никеля в тканях и тормозят развитие органной дисфункции.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of interest. The authors have no conflicts of interest to declare.

ЛИТЕРАТУРА

1. Levická J., Orliková M. The Toxic Legacy of Nickel Production and Its Impact on

Environmental Health: A Case Study. *Int J Environ Res Public Health*. 2024;21(12):1641. doi:10.3390/ijerph21121641.

2. Genchi G., Carocci A., Lauria G., Sinicropi M. S., Catalano A. Nickel: Human Health and Environmental Toxicology. *Int J Environ Res Public Health*. 2020;17(3):679. doi:10.3390/ijerph17030679.

3. Rizwan M., Usman K., Alsafran M. Ecological impacts and potential hazards of nickel on soil microbes, plants, and human health. *Chemosphere*. 2024;357:142028. doi:10.1016/j.chemosphere.2024.142028.

4. Das K. K., Reddy R. C., Bagoji I.B., Das S., Bagali S., Mullur L., Khodnapur J. P., Biradar M. S. Primary concept of nickel toxicity - an overview. *J Basic Clin Physiol Pharmacol*. 2018;30(2):141-152. doi:10.1515/jbcpp-2017-0171.

5. Mania M., Rebeniak M., Postupolski J. Food as a source of exposure to nickel. *Rocz Panstw Zakl Hig.* 2019;70(4):393-399. doi:10.32394/rpzh.2019.0090.

6. Guo H., Deng H., Liu H., Jian Z., Cui H., Fang J., Zuo Z., Deng J., Li Y., Wang X., Zhao L. Nickel carcinogenesis mechanism: cell cycle dysregulation. *Environ Sci Pollut Res Int*. 2021;28(5):4893-4901. doi:10.1007/s11356-020-11764-2.

7. Song X., Fiati Kenston S. S., Kong L., Zhao J. Molecular mechanisms of nickel induced neurotoxicity and chemoprevention. *Toxicology*. 2017;392:47-54. doi:10.1016/j.tox.2017.10.006.

8. Genchi G., Carocci A., Lauria G., Sinicropi M. S., Catalano A. Nickel: Human Health and Environmental Toxicology. *Int J Environ Res Public Health*. 2020;17(3):679. doi:10.3390/ijerph17030679.

9. Paul A. L. D., Isnard S., Wawryk C. M., Erskine P. D., Echevarria G., Baker A. J. M., Kirby J. K., van der Ent A. Intensive cycling of nickel in a New Caledonian forest dominated by hyperaccumulator trees. *Plant J*. 2021;107(4):1040-1055. doi:10.1111/tpl.15362.

10. Lukin, S. V. Monitoring of Chrome and Nickel Contents in Agroecosystems of the Central Chernozem Region of Russia. *Dokl. Earth Sc.* 2024;17:1399-1404. doi:10.1134/S1028334X24601883

11. Wu B., Liu Y., Zhen J., Mou P., Li J., Xu Z., Song B. Protective effect of methionine on the intestinal oxidative stress and microbiota change induced by nickel. *Ecotoxicol Environ Saf.* 2022;244:114037. doi:10.1016/j.ecoenv.2022.114037.

12. Сопич С. Д., Горбовец Е. Л. Влияние никеля на живые организмы. Юный ученый. 2026;1(97):69-73. URL: <https://moluch.ru/young/archive/97/5312>.

13. Dudek-Adamska D., Lech T., Konopka T., Kościelniak P. Nickel Content in Human Internal Organs. *Biol Trace Elem Res.* 2021;199(6):2138-2144. doi:10.1007/s12011-020-02347-w.
14. Emeninwa C. O., Apiamu A., Asagba S. O. Gastrointestinal-Ocular Toxicity Following Systematic Ingestion of Nickel-Cadmium Contaminated Water in Wistar Rats Demonstrates Possible Health Complications Characterized by Oxidative Stress, Inflammatory and Histological Changes. *Biol Trace Elem Res.* 2025;203(12):6028-6043. doi:10.1007/s12011-025-04622-0.
15. Parveen S., Rizvi A., Naseem I. Vitamin C prevents nickel accumulation in rat brain through affecting its transport via serum albumin. *Biochem Biophys Res Commun.* 2025;777:152314. doi:10.1016/j.bbrc.2025.152314.
16. Yang J., Ma Z. Research progress on the effects of nickel on hormone secretion in the endocrine axis and on target organs. *Ecotoxicol Environ Saf.* 2021;213:112034. doi:10.1016/j.ecoenv.2021.112034.
17. Denkhaus E., Salnikow K. Nickel essentiality, toxicity, and carcinogenicity, *Critical Reviews in Oncology/Hematology.* 2002;42(1):35-56.
18. Nan Y., Yang J., Ma L., Jin L., Bai Y. Associations of nickel exposure and kidney function in U.S. adults, NHANES 2017-2018. *J Trace Elem Med Biol.* 2022;74:127065. doi:10.1016/j.jtemb.2022.127065.
19. Renu K., Chakraborty R., Myakala H., Koti R., Famurewa A.C., Madhyastha H., Vellingiri B., George A., Valsala Gopalakrishnan A. Molecular mechanism of heavy metals (Lead, Chromium, Arsenic, Mercury, Nickel and Cadmium) - induced hepatotoxicity - A review. *Chemosphere.* 2021;271:129735. doi:10.1016/j.chemosphere.2021.129735.
20. Teschke R. Aluminum, Arsenic, Beryllium, Cadmium, Chromium, Cobalt, Copper, Iron, Lead, Mercury, Molybdenum, Nickel, Platinum, Thallium, Titanium, Vanadium, and Zinc: Molecular Aspects in Experimental Liver Injury. *Int J Mol Sci.* 2022;23(20):12213. doi:10.3390/ijms232012213.
21. Liu Q., Sun Y., Zhu Y., Qiao S., Cai J., Zhang Z. Melatonin relieves liver fibrosis induced by Txnrd3 knockdown and nickel exposure via IRE1/NF- κ B/NLRP3 and PERK/TGF- β 1 axis activation. *Life Sci.* 2022;301:120622. doi:10.1016/j.lfs.2022.120622.
22. Cao D.J., Aldy K., Hsu S., McGetrick M., Verbeck G., De Silva I., Feng S. Y. Review of Health Consequences of Electronic Cigarettes and the Outbreak of Electronic Cigarette, or Vaping, Product Use-Associated Lung Injury. *J Med Toxicol.* 2020;16(3):295-310. doi:10.1007/s13181-020-00772-w.
23. Genchi G., Carocci A., Lauria G., Sinicropi M. S., Catalano A. Nickel: Human Health and Environmental Toxicology. *Int J Environ Res Public Health.* 2020;17(3):679. doi:10.3390/ijerph17030679.
24. Fidan E. B., Bali E. B., Apaydin F. G. Comparative study of nickel oxide and nickel oxide nanoparticles on oxidative damage, apoptosis and histopathological alterations in rat lung tissues. *J Trace Elem Med Biol.* 2024;83:127379. doi:10.1016/j.jtemb.2023.127379.
25. Son Y. O. Molecular Mechanisms of Nickel-Induced Carcinogenesis. *Endocr Metab Immune Disord Drug Targets.* 2020;20(7):1015-1023. doi:10.2174/1871530319666191125112728.
26. Joghataie P., Habibi Z., Bahrampour A., Danjeh M., Molaei P., Yousefi Chermehini N., Forouzin S., Zamanifard S., Nikdoust F. Nickel-induced cardiotoxicity: immunopathogenesis, thromboinflammation, and a targeted nanotherapeutic strategy. *Int Immunopharmacol.* 2026;170:116091. doi:10.1016/j.intimp.2025.116091.
27. Song X., Fiati Kenston S. S., Kong L., Zhao J. Molecular mechanisms of nickel induced neurotoxicity and chemoprevention. *Toxicology.* 2017;392:47-54. doi:10.1016/j.tox.2017.10.006.
28. Shen Y., Cao K., Zhang W., Chen C., Gao C., Wang J., Xin T., Li C., Tang S., Pei X., Li D. Investigating Nickel-Induced Neurotoxicity: Associations with Gut Microbiota Dysbiosis and Ferroptosis. *Antioxidants (Basel).* 2025;14(12):1478. doi:10.3390/antiox14121478.
29. Wang C., Zhang R., Wei X., Lv M., Jiang Z. Metalloimmunology: The metal ion-controlled immunity. *Adv Immunol.* 2020;145:187-241. doi:10.1016/bs.ai.2019.11.007.
30. Singh M., Verma Y., Rana S. V. Potential toxicity of nickel nano and microparticles on the reproductive system of female rats: A comparative time-dependent study. *Toxicol Ind Health.* 2022;38(4):234-247. doi:10.1177/07482337221074762.
31. Kong L., Dong J., Lu W., Wu Y., Liu L., Tang M. Exposure effects of inhaled nickel nanoparticles on the male reproductive system via mitochondria damage. *NanoImpact.* 2021;23:100350. doi:10.1016/j.impact.2021.100350.
32. Dasharathy S., Arjunan S., Maliyur Basavaraju A., Murugasen V., Ramachandran S., Keshav R., Murugan R. Mutagenic, Carcinogenic, and Teratogenic Effect of Heavy Metals. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2022;2022:8011953. doi:10.1155/2022/8011953.
33. Khalaf E. M., Taherian M., Almalki S. G., Asban P., Kareem A. K., Alhachami F. R., Almulla A. F., Romero-Parra R. M., Jawhar Z. H., Kiani F., Noroozi Manesh I., Mohammadi M. J. Relationship

- between exposure to heavy metals on the increased health risk and carcinogenicity of urinary tract (kidney and bladder). *Rev Environ Health*. 2023;39(3):539-549. doi:10.1515/reveh-2022-0245.
34. Das S., Reddy R. C., Chadchan K. S., Patil A. J., Biradar M. S., Das K. K. Nickel and Oxidative Stress: Cell Signaling Mechanisms and Protective Role of Vitamin C. *Endocr Metab Immune Disord Drug Targets*. 2020;20(7):1024-1031. doi:10.2174/1871530319666191205122249.
35. Gajewska E., Witusińska A., Bernat P. Nickel-induced oxidative stress and phospholipid remodeling in cucumber leaves. *Plant Sci*. 2024;348:112229. doi:10.1016/j.plantsci.2024.112229.
36. El-Amier Y., Elhindi K., El-Hendawy S., Al-Rashed S., Abd-ElGawad A. Antioxidant System and Biomolecules Alteration in *Pisum sativum* under Heavy Metal Stress and Possible Alleviation by 5-Aminolevulinic Acid. *Molecules*. 2019;24(22):4194. doi:10.3390/molecules24224194.
37. Bonaventura R., Costa C., Deidda I., Zito F., Russo R. Gene Expression Analysis of the Stress Response to Lithium, Nickel, and Zinc in *Paracentrotus lividus* Embryos. *Toxics*. 2022;10(6):325. doi:10.3390/toxics10060325.
38. Germande O., Ducret T., Quignard J. F., Deweirdt J., Freund-Michel V., Errera M. H., Cardouat G., Vacher P., Muller B., Berger P., Guibert C., Baudrimont M., Baudrimont I. NiONP-Induced Oxidative Stress and Mitochondrial Impairment in an In Vitro Pulmonary Vascular Cell Model Mimicking Endothelial Dysfunction. *Antioxidants (Basel)*. 2022;11(5):847. doi:10.3390/antiox11050847.
39. Germande O., Baudrimont M., Beauflis F., Freund-Michel V., Ducret T., Quignard J. F., Errera M. H., Lacomme S., Gontier E., Mornet S., Bejko M., Muller B., Marthan R., Guibert C., Deweirdt J., Baudrimont I. NiONPs-induced alteration in calcium signaling and mitochondrial function in pulmonary artery endothelial cells involves oxidative stress and TRPV4 channels disruption. *Nanotoxicology*. 2022;16(1):29-51. doi:10.1080/17435390.2022.2030821.
40. Li W., Zhou J., Boon D., Fan T., Anneser E., Goodman J.E., Prueitt R. L. Nickel in ambient particulate matter and respiratory or cardiovascular outcomes: A critical review. *Environ Pollut*. 2024;347:123442. doi:10.1016/j.envpol.2024.123442.
41. Yang Q., Zuo Z., Zeng Y., Ouyang Y., Cui H., Deng H., Zhu Y., Deng J., Geng Y., Ouyang P., Lai W., Du Z., Ni X., Yin H., Fang J., Guo H. Autophagy-mediated ferroptosis involved in nickel-induced nephrotoxicity in the mice. *Ecotoxicol Environ Saf*. 2023;259:115049. doi:10.1016/j.ecoenv.2023.115049.
42. Du G., Song X., Zhou F., Ouyang L., Li Q., Ruan S., Yang S., Rao S., Wan X., Xie J, Feng C., Fan G. Association between multiple metal(loid)s exposure and renal function: a cross-sectional study from southeastern China. *Environ Sci Pollut Res Int*. 2023;30(41):94552-94564. doi:10.1007/s11356-023-29001-x.
43. Das S., Reddy R. C., Chadchan K. S., Patil A. J., Biradar M. S., Das K. K. Nickel and Oxidative Stress: Cell Signaling Mechanisms and Protective Role of Vitamin C. *Endocr Metab Immune Disord Drug Targets*. 2020;20(7):1024-1031. doi:10.2174/1871530319666191205122249.
44. Salah I., Adjroud O., Elwej A. Protective Effects of Selenium and Zinc Against Nickel Chloride-Induced Hormonal Changes and Oxidative Damage in Thyroid of Pregnant Rats. *Biol Trace Elem Res*. 2022;200(5):2183-2194. doi:10.1007/s12011-021-02815-x.
45. Rao M. V., Chawla S. L., Sharma S. R. Protective role of vitamin E on nickel and/or chromium induced oxidative stress in the mouse ovary. *Food Chem Toxicol*. 2009;47(6):1368-71. doi:10.1016/j.fct.2009.03.018.
46. Parveen S., Rizvi A., Naseem I. Vitamin C prevents nickel accumulation in rat brain through affecting its transport via serum albumin. *Biochem Biophys Res Commun*. 2025;777:152314. doi:10.1016/j.bbrc.2025.152314.
47. Zeng Y., Yang Q., Ouyang Y., Lou Y., Cui H., Deng H., Zhu Y., Geng Y., Ouyang P., Chen L., Zuo Z., Fang J., Guo H. Nickel induces blood-testis barrier damage through ROS-mediated p38 MAPK pathways in mice. *Redox Biol*. 2023;67:102886. doi:10.1016/j.redox.2023.102886.
48. Wani S. A., Khan L. A., Basir S. F. Quercetin and resveratrol ameliorate nickel-mediated hypercontraction in isolated Wistar rat aorta. *J Smooth Muscle Res*. 2022;58:89-105. doi:10.1540/jsmr.58.89.

REFERENCES

1. Levická J., Orliková M. The Toxic Legacy of Nickel Production and Its Impact on Environmental Health: A Case Study. *Int J Environ Res Public Health*. 2024;21(12):1641. doi:10.3390/ijerph21121641.
2. Genchi G., Carocci A., Lauria G., Sinicropi M. S., Catalano A. Nickel: Human Health and Environmental Toxicology. *Int J Environ Res Public Health*. 2020;17(3):679. doi:10.3390/ijerph17030679.
3. Rizwan M., Usman K., Alsafran M. Ecological impacts and potential hazards of nickel on soil microbes, plants, and human health. *Chemosphere*. 2024;357:142028. doi:10.1016/j.chemosphere.2024.142028.

4. Das K. K., Reddy R. C., Bagoji I.B., Das S., Bagali S., Mullur L., Khodnapur J. P., Biradar M. S. Primary concept of nickel toxicity - an overview. *J Basic Clin Physiol Pharmacol.* 2018;30(2):141-152. doi:10.1515/jbcp-2017-0171.
5. Mania M., Rebeniak M., Postupolski J. Food as a source of exposure to nickel. *Rocz Panstw Zakl Hig.* 2019;70(4):393-399. doi:10.32394/rpzh.2019.0090.
6. Guo H., Deng H., Liu H., Jian Z., Cui H., Fang J., Zuo Z., Deng J., Li Y., Wang X., Zhao L. Nickel carcinogenesis mechanism: cell cycle dysregulation. *Environ Sci Pollut Res Int.* 2021;28(5):4893-4901. doi:10.1007/s11356-020-11764-2.
7. Song X., Fiati Kenston S. S., Kong L., Zhao J. Molecular mechanisms of nickel induced neurotoxicity and chemoprevention. *Toxicology.* 2017;392:47-54. doi:10.1016/j.tox.2017.10.006.
8. Genchi G., Carocci A., Lauria G., Sinicropi M. S., Catalano A. Nickel: Human Health and Environmental Toxicology. *Int J Environ Res Public Health.* 2020;17(3):679. doi:10.3390/ijerph17030679.
9. Paul A. L. D., Isnard S., Wawryk C. M., Erskine P. D., Echevarria G., Baker A. J. M., Kirby J. K., van der Ent A. Intensive cycling of nickel in a New Caledonian forest dominated by hyperaccumulator trees. *Plant J.* 2021;107(4):1040-1055. doi:10.1111/tpj.15362.
10. Lukin, S. V. Monitoring of Chrome and Nickel Contents in Agroecosystems of the Central Chernozem Region of Russia. *Dokl. Earth Sc.* 2024;17:1399-1404. doi:10.1134/S1028334X24601883
11. Wu B., Liu Y., Zhen J., Mou P., Li J., Xu Z., Song B. Protective effect of methionine on the intestinal oxidative stress and microbiota change induced by nickel. *Ecotoxicol Environ Saf.* 2022;244:114037. doi:10.1016/j.ecoenv.2022.114037.
12. Sopich S. D., Gorbovets E. L. The influence of nickel on living organisms. *Young scientist.* 2026;1(97):69-73. URL: <https://moluch.ru/young/archive/97/5312>. (In Russ.).
13. Dudek-Adamska D., Lech T., Konopka T., Kościelniak P. Nickel Content in Human Internal Organs. *Biol Trace Elem Res.* 2021;199(6):2138-2144. doi:10.1007/s12011-020-02347-w.
14. Emeninwa C. O., Apiamu A., Asagba S. O. Gastrointestinal-Ocular Toxicity Following Systematic Ingestion of Nickel-Cadmium Contaminated Water in Wistar Rats Demonstrates Possible Health Complications Characterized by Oxidative Stress, Inflammatory and Histological Changes. *Biol Trace Elem Res.* 2025;203(12):6028-6043. doi:10.1007/s12011-025-04622-0.
15. Parveen S., Rizvi A., Naseem I. Vitamin C prevents nickel accumulation in rat brain through affecting its transport via serum albumin. *Biochem Biophys Res Commun.* 2025;777:152314. doi:10.1016/j.bbrc.2025.152314.
16. Yang J., Ma Z. Research progress on the effects of nickel on hormone secretion in the endocrine axis and on target organs. *Ecotoxicol Environ Saf.* 2021;213:112034. doi:10.1016/j.ecoenv.2021.112034.
17. Denkhaus E., Salnikow K. Nickel essentiality, toxicity, and carcinogenicity, *Critical Reviews in Oncology/Hematology.* 2002;42(1):35-56.
18. Nan Y., Yang J., Ma L., Jin L., Bai Y. Associations of nickel exposure and kidney function in U.S. adults, NHANES 2017-2018. *J Trace Elem Med Biol.* 2022;74:127065. doi:10.1016/j.jtemb.2022.127065.
19. Renu K., Chakraborty R., Myakala H., Koti R., Famurewa A.C., Madhyastha H., Vellingiri B., George A., Valsala Gopalakrishnan A. Molecular mechanism of heavy metals (Lead, Chromium, Arsenic, Mercury, Nickel and Cadmium) - induced hepatotoxicity - A review. *Chemosphere.* 2021;271:129735. doi:10.1016/j.chemosphere.2021.129735.
20. Teschke R. Aluminum, Arsenic, Beryllium, Cadmium, Chromium, Cobalt, Copper, Iron, Lead, Mercury, Molybdenum, Nickel, Platinum, Thallium, Titanium, Vanadium, and Zinc: Molecular Aspects in Experimental Liver Injury. *Int J Mol Sci.* 2022;23(20):12213. doi:10.3390/ijms232012213.
21. Liu Q., Sun Y., Zhu Y., Qiao S., Cai J., Zhang Z. Melatonin relieves liver fibrosis induced by Txnrd3 knockdown and nickel exposure via IRE1/NF- κ B/NLRP3 and PERK/TGF- β 1 axis activation. *Life Sci.* 2022;301:120622. doi:10.1016/j.lfs.2022.120622.
22. Cao D. J., Aldy K., Hsu S., McGetrick M., Verbeck G., De Silva I., Feng S. Y. Review of Health Consequences of Electronic Cigarettes and the Outbreak of Electronic Cigarette, or Vaping, Product Use-Associated Lung Injury. *J Med Toxicol.* 2020;16(3):295-310. doi:10.1007/s13181-020-00772-w.
23. Genchi G., Carocci A., Lauria G., Sinicropi M. S., Catalano A. Nickel: Human Health and Environmental Toxicology. *Int J Environ Res Public Health.* 2020;17(3):679. doi:10.3390/ijerph17030679.
24. Fidan E. B., Bali E. B., Apaydin F. G. Comparative study of nickel oxide and nickel oxide nanoparticles on oxidative damage, apoptosis and histopathological alterations in rat lung tissues. *J Trace Elem Med Biol.* 2024;83:127379. doi:10.1016/j.jtemb.2023.127379.

25. Son Y. O. Molecular Mechanisms of Nickel-Induced Carcinogenesis. *Endocr Metab Immune Disord Drug Targets*. 2020;20(7):1015-1023. doi:10.2174/1871530319666191125112728.
26. Joghataie P., Habibi Z., Bahrapour A., Danjeh M., Molaee P., Yousefi Chermehini N., Forouzin S., Zamanifard S., Nikdoust F. Nickel-induced cardiotoxicity: immunopathogenesis, thromboinflammation, and a targeted nanotherapeutic strategy. *Int Immunopharmacol*. 2026;170:116091. doi:10.1016/j.intimp.2025.116091.
27. Song X., Fiati Kenston S. S., Kong L., Zhao J. Molecular mechanisms of nickel induced neurotoxicity and chemoprevention. *Toxicology*. 2017;392:47-54. doi:10.1016/j.tox.2017.10.006.
28. Shen Y., Cao K., Zhang W., Chen C., Gao C., Wang J., Xin T., Li C., Tang S., Pei X., Li D. Investigating Nickel-Induced Neurotoxicity: Associations with Gut Microbiota Dysbiosis and Ferroptosis. *Antioxidants (Basel)*. 2025;14(12):1478. doi:10.3390/antiox14121478.
29. Wang C., Zhang R., Wei X., Lv M., Jiang Z. Metalloimmunology: The metal ion-controlled immunity. *Adv Immunol*. 2020;145:187-241. doi:10.1016/bs.ai.2019.11.007.
30. Singh M., Verma Y., Rana S. V. Potential toxicity of nickel nano and microparticles on the reproductive system of female rats: A comparative time-dependent study. *Toxicol Ind Health*. 2022;38(4):234-247. doi:10.1177/07482337221074762.
31. Kong L., Dong J., Lu W., Wu Y., Liu L., Tang M. Exposure effects of inhaled nickel nanoparticles on the male reproductive system via mitochondria damage. *NanoImpact*. 2021;23:100350. doi:10.1016/j.impact.2021.100350.
32. Dasharathy S., Arjunan S., Maliyur Basavaraju A., Murugasen V., Ramachandran S., Keshav R., Murugan R. Mutagenic, Carcinogenic, and Teratogenic Effect of Heavy Metals. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2022;2022:8011953. doi:10.1155/2022/8011953.
33. Khalaf E. M., Taherian M., Almalki S. G., Asban P., Kareem A. K., Alhachami F. R., Almulla A. F., Romero-Parra R. M., Jawhar Z. H., Kiani F., Noroozi Manesh I., Mohammadi M. J. Relationship between exposure to heavy metals on the increased health risk and carcinogenicity of urinary tract (kidney and bladder). *Rev Environ Health*. 2023;39(3):539-549. doi:10.1515/reveh-2022-0245.
34. Das S., Reddy R. C., Chadchan K. S., Patil A. J., Biradar M. S., Das K. K. Nickel and Oxidative Stress: Cell Signaling Mechanisms and Protective Role of Vitamin C. *Endocr Metab Immune Disord Drug Targets*. 2020;20(7):1024-1031. doi:10.2174/1871530319666191205122249.
35. Gajewska E., Witusińska A., Bernat P. Nickel-induced oxidative stress and phospholipid remodeling in cucumber leaves. *Plant Sci*. 2024;348:112229. doi:10.1016/j.plantsci.2024.112229.
36. El-Amier Y., Elhindi K., El-Hendawy S., Al-Rashed S., Abd-ElGawad A. Antioxidant System and Biomolecules Alteration in *Pisum sativum* under Heavy Metal Stress and Possible Alleviation by 5-Aminolevulinic Acid. *Molecules*. 2019;24(22):4194. doi:10.3390/molecules24224194.
37. Bonaventura R., Costa C., Deidda I., Zito F., Russo R. Gene Expression Analysis of the Stress Response to Lithium, Nickel, and Zinc in *Paracentrotus lividus* Embryos. *Toxics*. 2022;10(6):325. doi:10.3390/toxics10060325.
38. Germande O., Ducret T., Quignard J. F., Deweirdt J., Freund-Michel V., Errera M. H., Cardouat G., Vacher P., Muller B., Berger P., Guibert C., Baudrimont M., Baudrimont I. NiONP-Induced Oxidative Stress and Mitochondrial Impairment in an In Vitro Pulmonary Vascular Cell Model Mimicking Endothelial Dysfunction. *Antioxidants (Basel)*. 2022;11(5):847. doi:10.3390/antiox11050847.
39. Germande O., Baudrimont M., Beaufils F., Freund-Michel V., Ducret T., Quignard J. F., Errera M. H., Lacomme S., Gontier E., Mornet S., Bejko M., Muller B., Marthan R., Guibert C., Deweirdt J., Baudrimont I. NiONPs-induced alteration in calcium signaling and mitochondrial function in pulmonary artery endothelial cells involves oxidative stress and TRPV4 channels disruption. *Nanotoxicology*. 2022;16(1):29-51. doi:10.1080/17435390.2022.2030821.
40. Li W., Zhou J., Boon D., Fan T., Anneser E., Goodman J.E., Prueitt R. L. Nickel in ambient particulate matter and respiratory or cardiovascular outcomes: A critical review. *Environ Pollut*. 2024;347:123442. doi:10.1016/j.envpol.2024.123442.
41. Yang Q., Zuo Z., Zeng Y., Ouyang Y., Cui H., Deng H., Zhu Y., Deng J., Geng Y., Ouyang P., Lai W., Du Z., Ni X., Yin H., Fang J., Guo H. Autophagy-mediated ferroptosis involved in nickel-induced nephrotoxicity in the mice. *Ecotoxicol Environ Saf*. 2023;259:115049. doi:10.1016/j.ecoenv.2023.115049.
42. Du G., Song X., Zhou F., Ouyang L., Li Q., Ruan S., Yang S., Rao S., Wan X., Xie J., Feng C., Fan G. Association between multiple metal(loid)s exposure and renal function: a cross-sectional study from southeastern China. *Environ Sci Pollut Res Int*. 2023;30(41):94552-94564. doi:10.1007/s11356-023-29001-x.
43. Das S., Reddy R. C., Chadchan K. S., Patil A. J., Biradar M. S., Das K. K. Nickel and Oxidative Stress: Cell Signaling Mechanisms and Protective Role of Vitamin C. *Endocr Metab Immune Disord*

Drug Targets. 2020;20(7):1024-1031. doi:10.2174/1871530319666191205122249.

44. Salah I., Adjroud O., Elwej A. Protective Effects of Selenium and Zinc Against Nickel Chloride-Induced Hormonal Changes and Oxidative Damage in Thyroid of Pregnant Rats. *Biol Trace Elem Res.* 2022;200(5):2183-2194. doi:10.1007/s12011-021-02815-x.

45. Rao M. V., Chawla S. L., Sharma S. R. Protective role of vitamin E on nickel and/or chromium induced oxidative stress in the mouse ovary. *Food Chem Toxicol.* 2009;47(6):1368-71. doi:10.1016/j.fct.2009.03.018.

46. Parveen S., Rizvi A., Naseem I. Vitamin C prevents nickel accumulation in rat brain

through affecting its transport via serum albumin. *Biochem Biophys Res Commun.* 2025;777:152314. doi:10.1016/j.bbrc.2025.152314.

47. Zeng Y., Yang Q., Ouyang Y., Lou Y., Cui H., Deng H., Zhu Y., Geng Y., Ouyang P., Chen L., Zuo Z., Fang J., Guo H. Nickel induces blood-testis barrier damage through ROS-mediated p38 MAPK pathways in mice. *Redox Biol.* 2023;67:102886. doi:10.1016/j.redox.2023.102886.

48. Wani S. A., Khan L. A., Basir S. F. Quercetin and resveratrol ameliorate nickel-mediated hypercontraction in isolated Wistar rat aorta. *J Smooth Muscle Res.* 2022;58:89-105. doi:10.1540/jsmr.58.89.